

PHYSICS AND MATHEMATICS

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ И ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ ПЭНП + x об% Bi_2Te_3

Гамзаева А.Ю.

*Гянджинский Государственный Университет,
кандидат физических наук, старший преподаватель*

STUDY OF TEMPERATURE AND FREQUENCY DEPENDENCE OF DIELECTRIC PROPERTIES OF LDPE + x vol.% Bi_2Te_3 COMPOSITES

Hamzayeva A.

Ganja State University, PhD in Physics, Senior Lecturer

Аннотация

В работе излагаются результаты исследования температурных и частотных зависимостей диэлектрической проницаемости и диэлектрической потери композиций ПЭНП + x об% Bi_2Te_3 .

Исследования проводились в частотном $10 - 10^5$ Гц и температурном $20 - 150^\circ \text{C}$ интервалах соответственно. Выявлено, что увеличение процентного содержания наполнителя Bi_2Te_3 в матрице приводит к увеличению диэлектрической проницаемости и диэлектрической потери композитов ПЭНП + x об% Bi_2Te_3 в связи с изменением, приводящем к объемной поляризации Максвелла – Вагнера и возникновением сравнительно сильного внутреннего поля в полупроводниковых кластерах.

Abstract

The study presents the results of investigating the temperature and frequency dependence of the dielectric permittivity and dielectric loss of LDPE + x vol.% Bi_2Te_3 composites.

The investigations were carried out in the frequency range of $10 - 10^5$ Hz and the temperature range of $20 - 150^\circ \text{C}$, respectively. It was found that increasing the filler content in the matrix leads to an increase in the dielectric permittivity and dielectric loss of the composites due to changes causing Maxwell–Wagner interfacial polarization and the emergence of a relatively strong internal field in the semiconductor clusters.

Ключевые слова: композиты ПЭНП + x об% Bi_2Te_3 , диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери, полупроводниковые кластеры.

Keywords: LDPE + x vol.% Bi_2Te_3 composites, dielectric permittivity, dielectric loss, semiconductor clusters.

Создание композиционных материалов является одним из основных направлений в разработке новых перспективных материалов. Наполнение полимеров приводит к изменениям в характеристиках надмолекулярного структурообразования и в плотности упаковки, так как твердые высокодисперсные наполнители могут служить образователями зародышей кристаллов или их несовершенств [1, с. 65-69]. Наполнители оказывают значительное влияние на подвижность различных кинетических единиц полимера и на спектр времени его релаксации. Частицы наполнителя играют роль центра структурообразования и приграничный слой полимера с наполнителем имеет особую структуру насыщения. Эти центры захвата, с различными значениями энергии активации, в которых стабилизируются электроны и в результате происходит улучшение электроактивных свойств полимеров. Следует отметить, что в зависимости от природы, размера, формы и характера распределения наполнителя, получаемая полимерная композиция может быть

электропроводящей, антистатической или же диэлектрической [2, с. 1895–1900, 3, с. 1129–1132, 4, с. 83-87].

В последние годы в качестве наполнителя часто используются перспективные полупроводниковые соединения и уже получены материалы, представляющие научно-практический интерес [5, с. 84-88]. Выявлено, что с использованием наполнителя тройных соединений типа $A^{III}B^{III}C_2^{VI}$ на основе полиэтилена можно получить новые классы электретных материалов с рекордным временем жизни [6, с. 11-19].

В настоящей работе сообщаются результаты исследования диэлектрических свойств композиционных материалов на основе полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), наполненных полупроводниковым соединением Bi_2Te_3 .

Исследовались температурные зависимости диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь композиционных материалов ПЭНП + x об% Bi_2Te_3 в температурном интервале $20 - 150^\circ \text{C}$. Результаты исследования приводятся на рис 1–4.

Рис. 1 Температурные зависимости диэлектрической проницаемости композиционных материалов ПЭНП + x об.% Bi_2Te_3 , где 1- $x=3$, 2- $x=5$; 3- $x=7$, 4- $x=10$, 5- $x=15$, 6- $x=20$.

Рис.2. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости композитов ПЭНП + x об.% Bi_2Te_3 , где 1- $x=3$, 2- $x=5$; 3- $x=7$, 4- $x=10$, 5- $x=15$, 6- $x=20$.

Результаты исследования частотной зависимости диэлектрической проницаемости композитов ПЭНП + x об.% Bi_2Te_3 приводятся на рис. 2. Как следует из рис 2 в частотном диапазоне 0- 10^3 Гц диэлектрическая проницаемость незначительно

уменьшается, а с дальнейшим увеличением частоты до 10^6 Гц остается практически постоянной. С увеличением объемного содержания наполнителя ϵ увеличивается. Каких-либо дисперсий в $\epsilon(\nu)$ зависимости не обнаружены.

Рис.3. Частотная зависимость диэлектрической потери композитов ПЭНП + x об.% Bi_2Te_3 , где 1- $x=3$, 2- $x=5$; 3- $x=7$, 4- $x=10$, 5- $x=15$, 6- $x=20$

Результаты исследования частотной зависимости диэлектрической потери композитов ПЭНП + хоб. % Bi_2Te_3 приводятся на рис. 3. Как следует из рис. 3 для всех исследованных композитов в частотном диапазоне 10^3 - 10^5 Гц характерно, то, что диэлектрическая потеря увеличивается, а в диапазоне 10^5 - 10^6 Гц уменьшается. С увеличением объемного содержания наполнителя (v) увеличивается. Каких-

либо дисперсий в $\text{tg}\delta(v)$ зависимости не обнаружены.

Исследовались и температурные зависимости диэлектрической потери композитов ПЭНП + хоб. % Bi_2Te_3 . Исследования проводились в температурном интервале 20-150 $^\circ\text{C}$. Результаты приведены на рис.4.

Рис. 4 Температурные зависимости диэлектрической потери композиционных материалов ПЭНП + хоб.% Bi_2Te_3 , где 1- $x=3$, 2- $x=5$; 3- $x=7$, 4- $x=10$, 5- $x=15$, 6- $x=20$

Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что с увеличением объемного содержания наполнителя Bi_2Te_3 происходит увеличение диэлектрической проницаемости и диэлектрической потери. Это по-видимому связано с тем, что увеличение объемного содержания Bi_2Te_3 наполнителя приводит в росту числа частиц Bi_2Te_3 , приходящихся на поперечные сечения композита, и это эквивалентно доле Bi_2Te_3 в общей толщине образца. Замкнувшие друг с другом кластеры по толщине образца, можно рассматривать как активные сопротивление, включенное между электродами. Поскольку Bi_2Te_3 обладает высокой, по сравнению с ПЭНП проводимостью, можно считать, что сопротивление композита в основном будет определяться контактами между частицами Bi_2Te_3 на границах кластеров (кластеры окружены тонкими прослойками ПЭ, имеющие малую ϵ). В переменном электрическом поле происходит накопление и перераспределение свободных электрических зарядов, которые искажают исходное внутреннее электрическое поле. При низких частотах внутренние электрические поля распределяются соответственно проводимостям. Следовательно, изменение диэлектрических параметров с увеличением частоты и в том числе температуры можно объяснить возникновением сравнительно сильного внутреннего поля в полупроводниковых кластерах.

Список литературы

1. Ушаков Н. М., Ульзутуев А.Н., Кособудский И.Д. Термодиэлектрические свойства полимерных композитных наноматериалов на основе медь-оксид меди, а матрице полиэтилена высокого давления. ЭТФ, 2008, 78(12), с. 65–69.
2. Алешин А. Н., Александрова У. Л. Эффекты переключения и памяти, обусловленные прыжковым механизмом переноса носителей заряда в композитных пленках на основе проводящих полимеров и неорганических наночастиц. ФТТ, 2008, 50(10), с. 1895–1900.
3. Тупик А.Б., Гармашов С.И. Диэлектрические потери в статистических смесях//ФТТ, 2011, 53(6), с. 1129–1132.
4. Соколов Е. М., Бабенко С. Д., Моривский А.П. Диэлектрические свойства композитов, модифицированных углеродными наноструктурами в микроволновом диапазоне, ЖТФ, 2010, 80(2), с. 83–87.
5. Годжаев Э.М., Магеррамов В.М, Османова С. С., Аллахаров Э.М. Зарядовое состояние композиций на основе полиэтилена с полупроводниковым наполнителем TlInSe₂. Электронная обработка материалов, 2007, №2, с. 84–88.
6. E. M. Gojayev, Kh. R. Ahmadova, S. I. Safarova, G. S. Djafarova, Sh. M. Mexdiyeva Effect of aluminum nano-particles on microrelief and dielectric properties of PE+TlInSe₂ Composite Materials Open Journal of Inorganic Non-Metallic Materials, 2015, 5, 11-19.